

La Filosofía Intercultural: un concepto en deconstrucción en la educación

Intercultural Philosophy: a concept under deconstruction in education

Marco Antonio Constantino Aguilar / marco.constantino@cresur.edu.mx
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Brenda Candelaria Solís Román / cachyy_0208@live.com.mx
Educación Preescolar

Fecha de recepción: 9 de enero de 2017

Fecha de aceptación: 15 de marzo de 2017

Resumen

Este artículo analiza el concepto de filosofía intercultural desde diversas perspectivas, con una reflexión de su naturaleza teórica, partiendo de la concepción occidental de la filosofía, hasta la necesidad de deconstruir el significado de la interculturalidad traducido en las aulas, no como un ideal de dominación, sino, una posibilidad de reconocimiento de las necesidades humanas de los pueblos.

Palabras clave: *Filosofía, educación, filosofía intercultural, dominación, deconstrucción.*

ARTÍCULO

Abstract

This article analyzes the concept of intercultural philosophy from different approaches of a theoretical nature, starting from the Western conception of philosophy, to the need of "review" the meaning of interculturalism translated into the classroom, not as an ideal of supremacy, but as a possibility of recognition of human necessities.

Keywords: *Philosophy, education, intercultural philosophy, domination, deconstruction.*

Introducción

Los interrogantes que la humanidad ha buscado a lo largo de su existencia han respondido a la necesidad de descubrir nuevos saberes y ha colocado a los individuos en una constante transformación de su realidad. La actitud continua de las personas de preguntarse el porqué de lo que les rodea, ha dado como resultado una virtud humana que supedita la forma de concebir el conocimiento partiendo de la premisa del relativismo y se expresa desde dos perspectivas: una al obligar al ser humano ontológico a cuestionarse de manera permanente la razón de Ser de la condición humana y otra en posicionarlo holísticamente en una óptica objetiva de lo qué se conoce y el cómo guisa lo que se domina.

En la capacidad de autocuestionarse y cuestionar su entorno las personas no pierden el sentido de su imaginación para crear nuevos caminos hacia la anastomosis entre los individuos. Ahí es donde reside el análisis del concepto de filosofía intercultural, que se argumenta en este artículo.

Desarrollo

Una fuente inagotable por la que la humanidad ha logrado con una actitud permanente el cuestionarse los porqués y estar en la posibilidad de construir lozanos saberes, se halla en la filosofía que figura como la madre de todas las ciencias, según Aristóteles¹ ha enseñado al ser humano a cerrar los ojos en su sentido de percepción visual, para abrir los del alma; es decir, que mediante esta aptitud revela en las personas su capacidad al cuestionar lo que conoce y asumir el compromiso de posicionarse en un destructor² de su realidad.

La posibilidad de deconstruir suprime todo deseo de destruir y de reconstruir; es decir, que cuando una totalidad del conocimiento se encuentra devastado espera ser elaborado mediante el reconocimiento de lo útil y etéreo.

“... en efecto, que para la filosofía, por origen y destino, es griega, y que por eso los chinos, por ejemplo, podrán tener otra cosa pero no filosofía; los japoneses, igual, y los latinoamericanos, por supuesto que aun menos. Y es que para Martin Heidegger la propia palabra filosofía obliga ya pensar en griego. Creo que este ejemplo ilustra con toda claridad cómo las definiciones dogmáticas resultan siempre excluyentes y contraproductivas para el diálogo intercultural, tanto en filosofía como en otras áreas del saber” (Fornet, 2007, pág. 25).

¹ Véase en RIUS. Filosofía para principiantes. Editorial Grijalbo. México DF. 2006. Pág. 5

² Véase RAE 2017, documentos recuperado en la web: <http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=deconstruir>

Las construcciones filosóficas occidentales ante esto, se presentan a la humanidad cómo una opción universal erudita porque busca debelar el camino hacia el conocimiento, de manera que solamente cuando los individuos reconocen en ellos mismos la riqueza por descubrir nuevos caminos del saber están en sintonía del “amor a la sabiduría”. Esta filosofía, más tarde se allá en todas las instauraciones humanas dándoles una categoría de preconcepción.

Una de estas instauraciones es la educación, ésta no escapa a la influencia del pensamiento occidental de la filosofía, puesto que en ella se traduce los ideales, intenciones y anhelos de la sociedad que busca crear individuos con una visión de sus normas y valores universales. Ante tal realidad, las personas no tienen más que ajustar su consciencia a las demandas del único sistema de creencias.

La filosofía educativa es un ejemplo de esto, a primera vista, tiene el objetivo primordial de traducir en las aulas los pensamientos encomiables de la ideología dominante; es decir, que la escuela está revestida de un conjunto de ideas que arguyen no solo su base, sino su funcionamiento, que acaba por influir en ánimo y en la percepción del gran menestral de la educación llamado “Ayo³”. El docente con relación a la institución escolar, debe asumir el cometido de escultor en la formación de los individuos (alumnos) no escapa a su momento histórico, puesto que él asume el papel de reproductor de la estructura de conocimiento.

Hoy en día está en boga en la imaginación del *capital cultural*, la necesidad de reconocer a la educación desde los ideales de la interculturalidad, en donde se incluyan a todas las culturas minoritarias y mayoritarias en un mismo proyecto de vida; es decir, sí se pretendiera subsistir en un mundo que busca asumir la igualdad y la justicia como estandartes en la convivencia social de las personas.

La filosofía intercultural, quiere ante esto lograr que la integración ideológica sobre la diversidad cultural logre su cometido, siempre viéndola como una barrera o un puente hacia el entendimiento de las diferencias, diversidades culturales, su aceptación y la capacidad para establecer un diálogo feraz.

Ante ello, no solo se trata de reconocer conceptualmente la necesidad de reconocimiento de la interculturalidad, sino intentar autentificar o romper los prestigios jerárquicos de esas diferencias culturales que han servido para establecer exclusiones y a su vez desigualdades, por tanto, hay mucho que aprender del cómo las comunidades enseñan a sus miembros las experiencias de su cosmovisión como riqueza cultural y la forma que transmiten su cultura. Puede ser un esfuerzo inalcanzable la sola pretensión política del concepto de interculturalidad.

Distintas interpretaciones teóricas describen a la filosofía intercultural desde diversas cosmovisiones...

“La filosofía es una forma de saber dada dentro de una determinada constelación del saber. Hay que ver a la filosofía dentro del marco de un sistema u ordenamiento del saber que siempre es histórico y que por eso es reflejo de la manera como los grupos dominantes de una cultura ordenan lo que se sabe dentro de la misma” (Fornet, 2007 pág. 21).

Esta interpretación interpela el sentido objetivo del propósito de la filosofía intercultural, debido a que el concepto de interculturalidad no debería tener como punto de partida la conceptualización occidental, por el contrario, debería partir de la cosmovisión cultural del espíritu de cada comunidad, esta debe ser la verdadera finalidad de la filosofía intercultural ¡lograr el respeto a la diversidad!

³Véase en RAE <http://dle.rae.es/?w=diccionario>

Para Fornet Betancourt (2007, pág.19), la interculturalidad debe trazar puentes adosados a las culturas, pero es necesario que las sociedades del mundo tengan esa apertura hacia la interculturalidad y los sistemas educativos deben ser ejemplo de este ideal, siempre con una actitud proactiva y propositiva. Puesto que la educación es la que propicia en las aulas a través de los ejercicios de inclusión y respeto a la multiculturalidad, el ejercicio de ésta; de tal suerte que no quede en un simple concepto o membrete político por parte de los países que quieran adoptarlo.

En otras palabras...

“Cuando digo que la filosofía pasa a ser un elemento de un sistema educativo que tiene como tarea, por ejemplo, que el francés sea francés o que el alemán sea alemán, quiero indicar con ello que la filosofía está siendo limitada en sus posibilidades como forma de saber, ya que es convertida en una disciplina y medida con base en los campos disciplinares que dicho sistema reconoce como tales. Es víctima de los que yo llamo el proceso de disciplinamiento de un saber” (Ibidem, pág. 22).

Los países interesados en concretar la realidad de la filosofía intercultural en la educación, no deben buscar el disciplinamiento que excluye en su ejercicio a la diversidad cultural, en suma la cosmogonía y cosmovisión de las comunidades, etc.; es decir, que el término de interculturalidad se presenta aquí para conmemorar a las naciones que se ven preocupadas por esta problemática internacional, de ahí que sí se encumbrara a la preocupación a manera de discurso y no así la puesta en práctica como un símbolo de congruencia entre las distintas culturas, se estaría en un mundo que solo le interesa la apariencia parafernalia.

En este sentido, Fornet Betancourt (2007, pág. 24) argumenta que se debe inmiscuir lo que en verdad separa o dificulta los procesos de comunicación, puesto que no son las experiencias contextuales las que acaban de influir en la percepción de los individuos, sino la interpretación que se forman de éstas, haciéndolas propias; de ahí que se deben elaborar todo tipo de interpretaciones humanas en caminadas a esclarecer la esencia de lo que se conoce. Son los dogmas del sistema heredado los que hacen que en definitiva los seres humanos se separen, no son por lo tanto, la naturaleza humana la que impide el diálogo entre culturas; ya que para que suceda se tiene que tener en cuenta el contexto de las personas como un proceso en el que se reconozca la riqueza de los pueblos.

El reto de un cambio en el paradigma intercultural de la filosofía en la educación no reside, ante todo, en señalar cuáles son las definiciones más importantes de esta trivialidad o de demostrar su validez. Fornet Betancourt (2007, pág. 26) describe que lo está en la transformación intercultural de la filosofía, por tanto, no debía partir solamente en la tarea de poner indiscriminadamente concepciones de la filosofía.

Por tanto, no se trata de establecer una definición de la filosofía intercultural con tintes melodramáticos o teatrales, sino de saber mediante ella cuándo, dónde, con quién y por qué aprenden las personas que pertenecen a una comunidad lo que saben. Dicho de otro modo, se debe elaborar una biografía y una radiografía de los conocimientos que acercan al ser humano a la condición de ser intercultural, y de regresar a poseer cómo conoce la gente y qué es lo que le interesa dentro de los saberes tradicionales o populares.

Los estudiosos ante esto, saben lo que estudian, por ejemplo ciencias, matemáticas, ciencias sociales; sin embargo, ese conocimiento aprendido no tiene el mismo peso vital que el saber que trasmite una madre, una abuela, un abuelo, un relato poético de los pueblos indígenas, por así decirlo. Las escuelas

ideales para transformar la realidad del espíritu sobre la interculturalidad deben partir de...

“La necesidad de un planteamiento intercultural en la escuela se percibe tanto desde un punto de vista pedagógico como sociológico. Por un lado, está la constatación de que el aprendizaje de valores, costumbres y conocimientos muy ajenos a los propios da lugar a fracaso escolar. Y por otro, la motivación democrática y ética de respeto a las diferencias culturales, es decir, el derecho a educarse en las propias diferencias culturales, es decir, el derecho a educarse en la propia diferencia, conjugando con el de la igualdad de oportunidades. Solo si no se intenta eliminar y se tiene en cuenta la cultura de procedencia, de manera que no se produzca el rechazo o un miedo a la asimilación y a perder su identidad cultural por parte de las minorías, se hará realidad una auténtica igualdad de oportunidades” (Jaussi y Rubio, 2010, página 23).

Para poder lograr el encaje de la comunicación entre culturas es preciso un ejercicio de correlatividad de mensajes y códigos lingüísticos que logren por sí solas la solidaridad con su solo contacto, se necesita una actitud reflexiva sobre los valores, costumbres, interrelaciones sociopolíticas de los pueblos. Aquí se encierra el entendimiento de la diversidad como una fuente inagotable de riqueza humana, tanto en las culturas minoritarias y mayoritarias que permitan proponer y conocer a una sociedad en sus necesidades de ser diferente.

Ante ello, es necesario promover en este imaginario la igualdad de oportunidades, donde la actitud prevaleciente sea la de adaptarse a las necesidades de los demás y viceversa, siempre partiendo de las habilidades y talentos de los seres humanos; apostando en la concepción de la comunicación humana como máxima riqueza de los individuos.

“El diálogo intercultural solo puede prosperar si se cumplen determinadas condiciones previas. Para impulsar el diálogo intercultural, es preciso adaptar numerosos aspectos relativos a la gestión democrática de la diversidad cultural, en concreto: reforzar la ciudadanía democrática y la participación; enseñar y aprender las competencias interculturales; crear espacios para el diálogo intercultural y ampliar los existentes; conceder una dimensión internacional al diálogo intercultural” (El libro Blanco, 2008, pág 4).

Se necesita construir un concepto de la filosofía intercultural desde la base de la riqueza del lenguaje, tradiciones, folclor, cultura culinaria, etc., que culmine en el corazón de las aulas.

La educación intercultural no puede ser un simple «añadido» al programa de instrucción normal. Debe abarcar el entorno pedagógico en conjunto, al igual que otras dimensiones de los procesos educativos, tales como la vida escolar y la adopción de decisiones, la formación y capacitación de los docentes, los programas de estudio, las lenguas de instrucción, los métodos de enseñanza y las interacciones entre los educandos, así como los materiales pedagógicos. Para lograrlo se pueden incorporar múltiples perspectivas y voces (UNESCO 2006, pág. 19).

Para lograr este ideal, se necesita elaborar un proyecto comunitario escolar donde participen docentes, padres de familia, alumnos, pueblos, representantes de las distintas culturas, con el propósito de construir un concepto de filosofía intercultural desde las bases humanizantes. Es menester partir de la elaboración de “programas escolares integradores que comprendan la erudición acerca de las lenguas, las historias y las culturas de los grupos no dominantes. La cuestión de la lengua de instrucción y la enseñanza

de lenguas es otro elemento capital de una educación intercultural eficaz y ha sido tratada en el documento de orientación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2007, pág. 11). Es decir, que la práctica de la filosofía intercultural no quede en simple demagogia política, a cambio de la obtención de recursos económicos para propósitos personales.

Se debe partir del principio universal de que la educación en sí, es un proceso de construcción filosófica intercultural continua, que evoluciona dialécticamente frente a la historia de la humanidad; ante este dinamismo no queda más que lograr edificar una igualdad desde el espíritu de la esencia humana; asimismo no de los dictados de poder mediático que esclaviza a las personas en un sistema de creencias dogmáticas. Solo cuando los seres humanos somos concientes de partir de las necesidades comunitarias para poder crear nuestra propia realidad, haríamos realidad la deconstrucción del concepto de filosofía intercultural.

Conclusión

Ante todo, no se trata de edificar un concepto de filosofía intercultural desde los saberes occidentales, es necesario partir de la riqueza de nuestros pueblos; ahí yace la herencia del diálogo interno comunitario, que enseña, educa a sus hijos con un sentido de pertenencia y un profundo respeto a los vínculos de uno con los demás y ellos con uno.

Se debe partir de la idea de la palabra en común para deconstruir el ideal de la filosofía intercultural, así Moreno González (2012, pág.70) la describe como un conjunto de personas que cohabitan en un mismo espacio geográfico, en la que es menester las relaciones entre individuos y hogar de origen. No basta con vivir en un determinado lugar sin tener contacto con las demás. La comunidad no procede de la nada, ni existe de la misma forma por siempre, sino que continuamente se está construyendo y reconstruyendo de manera permanente. Aparecen por tanto nuevos conceptos, estereotipos, papeles sociales.

En otras palabras el concepto de filosofía intercultural aplicada en la educación debería fundarse en la antropología humana; por la cual recogiera todos los rasgos humanos de género, igualdad, aptitud genealógica como resultado de una riqueza del ser⁴.

Si deseamos formar un nuevo concepto del cómo pensar y del porqué actuar ante los demás, debemos dejar a un lado la bazofia del sistema ideológico, que obliga a modificar la consciencia hacia un mundo individualista, caracterizado por los tópicos occidentales (Ego y miedo), es necesario por tanto, reconocer que nos hace falta instituir el hábito de autocuestionarnos como seres comunitarios, ya que necesitamos remontarnos al origen de la humanidad en donde necesitábamos de todos.

Ante todo debemos asumir la necesidad expresada por Kuch (2000, pág.17), siempre reconociendo que los individuos somos frágiles sobre lo que pensamos, de ahí la importancia de tomar a los símbolos como el punto de partida de los pueblos. Por ello, es urgente que busquemos como seres completos una totalidad del pensar latinoamericano y perder el miedo que nos provoca la cosmovisión griega o de otro tipo de doctrina. Solo cuando se está consciente que quién es uno, se puede empezar a construir una concepción de filosofía intercultural que verdaderamente impacte en el pensamiento de la verdadera naturaleza humana.

⁴Véase "el ser y el tiempo de Martín Heidegger, pág. 43

Referencias bibliográficas

- ☞ Ascencio Moreno González (2012). La cultura como agente de cambio social en el desarrollo comunitario. Universidad de Barcelona España. Documento recuperado en la web: <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/55747/1/624123.pdf>
- ☞ DIRECTRICES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN LA CIENCIA Y LA CULTURA SOBRE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL. París Francia. 2006
- ☞ FORNET, Betancourt, Raúl. Sobre el concepto de Interculturalidad. Editorial Consorcio intercultural. México DF. 2007
- ☞ FORNET, Betancourt, Raúl. La Interculturalidad a prueba. Editorial Consorcio intercultural. México DF. 2009
- ☞ Libro Blanco sobre el Diálogo Intercultural “Vivir juntos con igualdad”. Estrasburgo, Francia. 2008
- ☞ RAE (2017), Deconstrucción, documentos recuperado en la web: <http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=deconstruir>
- ☞ RIUS. Filosofía para principiantes. Editorial Grijalbo. México DF. 2006. Pág. 5
- ☞ RODOLFO KUSCH, “Geocultura del hombre americano” en Obras completas, tomo 3, Rosario, Fundación Ross, 2000, pág. 17